

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўқувчи ёшларда экологик тафаккурни шакллантиришда шакллантиришда Ўрта Осиё алломалари меросидан фойдаланиш

Суюнов Дилшод

Ўқитувчи, Термиз давлат университети

Бошланғич синфларда табиий фанларни ўқитишда ўрганилаётган мавзу мазмунига мувофиқ ҳолда Ўрта Осиё мутафаккирлари меросларидан фойдаланиш ўқувчиларда экологик тушунчаларни тизимли ва тўлақонли таркиб топтиради. Умумтаълим мактабларида ўқувчиларга экологик таълим-тарбия бериш жараёни умумий ҳолда, мактабда ўқитиладиган барча ўқув фанларининг экологияга оид мазмуни имкониятларига боғлиқ мавзулар моҳиятига таянган ҳолда, икки йўналишда олиб борилиши мақсадга мувофиқ.

Экологик муаммоларнинг тавсифига кўра бошланғич синфларда табиий фанларни ўқитишда экологияни ўқитишнинг ўқув жараёнидаги тузилишига мос мантиқий табақаланиш босқичларини ифодалаш мумкин. Юқорида экологик муаммоларнинг инсоният ижтимоий-тарихий тараққиёти маҳсули эканлиги ва муаммоларни бартараф қилишга оид ўқувчиларнинг экологик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш (экологик таълим-тарбия) билан боғлиқ экологик билимларни бериш босқичларининг педагогик жиҳатдан асосланган тахминий тузилиши, мазмуни ва кетма-кетлиги келтирилди .

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бошланғич синф ўқувчиларини Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид мерослари билан таништиришнинг педагогик шарт-шароитлари муаммоси илмий-педагогик адабиётларда, умумий ҳолда қисман ўз ифодасини топган, чунки бошланғич синф ўқувчиларида экологик тафаккурни шакллантириш ҳозирги ижтимоий вазиятда муҳим аҳамият касб этмоқда .

Мавжуд тадқиқот ишлари билан танишиш шундан далолат берадики, Ўрта Осиё мутафаккирлари ўз асарларида ёшларга экологик мазмундаги фикрларни сингдиришга катта ўрин берган. Улар яшаган ўрта асрда ҳам табиат ва инсон ўртасидаги муносабатлар доимий суръатда кун тартибида бўлган. Мутафаккирларнинг экологик қарашларида ер, сув, ҳаво ва бошқа табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масаласи ўз ифодасини топган бўлиб, улар ўқувчиларда экологияга оид тушунчаларни шакллантиришда асосий кўрсаткичлардан бири сифатида педагогик имкониятларга эга бўлган.

Ўрта Осиё мутафаккирларининг экологияга оид фикрларини ўқувчиларга сингдириш орқали бошланғич синф ўқувчиларида, шунингдек, миллий дунёқарашнинг шаклланишига ҳам эришилади. Тадқиқотни олиб бориш жараёнида Ўрта Осиё мутафаккирларининг бошланғич синф ўқувчилари томонидан самарали қабул қилиниши мумкин бўлган экологияга оид меросларидан иборат мажмуанинг шакллантирилишига алоҳида эътибор қаратилади .

Марказий Осиё халқлари орасида ўзбек халқининг авлоддан-авлодга ўтиб келаётган экологик таълим-тарбияси таҳсинга сазовордир. Бу даврларда

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

аждодларимиз фарзандларига оилада туғилгандан бошлаб тежамкорлик хислатларини, увол қилмаслик хусусиятларини ҳамда табиат унсурлари бўлмиш сув, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан фақат самарали фойдаланишни ўргатишар, онгига сингдиришар эди .Экологик таълим-тарбия мазмунини такомиллаштириш, унинг сифат ва самарадорлигини оширишда мазкур жараёнга миллий қадриятлар ғоялари, шу жумладан, Ўрта осий мутафаккирларининг экологик меросларини сингдириш муҳим аҳамият касб этади.

Ғарб ва Шарқ мутафаккурлари ҳамда дунёқарашидаги тафовутларнинг шаклланиши кишилик цивилизацияси тараққиётига бориб тақалади ва бири-бирига зидлиги ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин. Ғарб инсонлари илоҳий ижод ҳаракатларини давом эттириб, ўзларини табиатнинг махсус маънавийлашган қисми сифатида эътироф этган ҳолда, атрофдаги оламни ўзгартиришга ва унинг инсонга бўйсундирилишига доимий ҳаракатда бўлиб, табиий жараёнларга максимал даражада аралашган ҳолда таъсир ўтказиб келишга ҳаракат қилинган. Шарқда табиат ва инсон муносабати рационал ва ахлоқ нормаларига бўйсундирилган бўлиб “Она табиат” деган ном билан улуғланган ва қадрият сифатида баҳоланган .

Хусусан, Ҳиндларнинг “Маҳобҳарат”, Хитойнинг “Конфуций” таълимоти, Марказий Осиёнинг қадимий манбаси “Авесто”, ислом оламининг муқаддас китоби “Қуръони Карим”да, Имом Бухорий, ат-Термизий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Абу ибн Сино, Маҳмуд Кошғарий, Яссавий, Нақшбандий, Алишер Навоий ва бошқа қатор алломаларнинг илмий ижоди ва асарларида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

табиат инсониятни энг олий манбаси

сифатида улуғланиб, уни қадрлаш, авайлаб-асраш, яшаш ва тириклик асоси, соғлом турмуш ва фикр, яшнаш ва ёшаришнинг манбаи сифатида эътироф этишган.

Бир сўз билан айтганда табиат билан мулоқотда ахлоқ нормаларига таянган ҳолда ёндашувни тавсия этган. Шарқ маданиятида табиат қиймати инсон қадриятидан устун туради.

REFERENCES

1. Andumannopov A.M. Alisher Navoiy merosi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tushunchalarini shakllantirish („Hayrat ul-abror “ dostoni maqolotlari misolida):
Ped. fanl. nomz. ... diss. avtoref. - T.:Fan, 2004. - 21 b.
2. Avesto va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. - T.: Fan, 2001. - 19 b.
3. Avesto. Tarixiy - abadiy yodgorlik / Tarjimon: A. Mahkamov. - T.: Sharq, 2001. - 384 b.
4. Adizov B. R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok.
...diss. - T.:2003. - 320 b

